

З. И. Шилкунова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Исследовательская работа задает смысловые ориентиры деятельности «НУА» и является своеобразным механизмом, обеспечивающим взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.

Формирование исследовательской позиции, которая является результатом исследовательской работы младшего школьника, на наш взгляд, является ключевой задачей современного начального образования и должно лежать в основе переосмысления целей и задач детских образовательных практик.

Формирование исследовательской позиции учащихся в начальной школе СЭПШ ХГУ «НУА» осуществляется в нескольких направлениях:

- Система обучения, направленная на становление субъекта учебной деятельности.
- Внедрение идей STEM – STEAM – STREAM – образования.
- Защита исследовательских работ, подготовленных в течение учебного года.
- Встречи с учеными, практиками, организуемые по интеллектуальным запросам младших школьников.

В рамках первого направления реализуется система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, основным способом обучения и познания в которой является исследовательский.

Второе направление реализуется через проведение «Дня исследователя». Это специально отведенные дни, на протяжении которых вся начальная школа превращается в исследовательские лаборатории, в каждой из которых обучающиеся опытным путем ищут ответы на интересующие их вопросы. Практика проведения таких дней показала высокую эффективность использования подходов STEM – STEAM – STREAM-образования, особенно в направлении формирования учебной мотивации школьников.

Важным научным событием для жизни начальной школы является проведение научно-практической конференции младших школьников

«Старт в науку». Она проходит в рамках Дней науки в «НУА». Это дает возможность младшим школьникам чувствовать свою причастность к важному академическому событию, подчеркивает значимость научной работы в академии, наглядно демонстрирует механизм взаимодействия всех субъектов образовательного процесса «НУА».

Участие в конференции является результатом исследовательской работы ученика, которую он осуществляет в течение учебного года под руководством учителя, а, зачастую, и родителей.

На первом этапе работы учитель вместе с учеником определяют круг интересов ученика, интересующую школьника проблематику. Остановившись на определенной теме, формулируют актуальность работы, гипотезу исследования, намечают этапы и ход эксперимента.

В процессе работы фиксируются промежуточные результаты, учитель учит их анализировать и систематизировать. По окончании исследования делаются выводы и оформляется сама работа.

Готовность участника к конференции определяется в процессе выступления ученика в своем классе. Если работа соответствует утвержденным критериям, докладчик отвечает на возникающие вопросы, он становится участником конференции.

Конференция «Старт в науку» проходит в торжественной обстановке в присутствии всех желающих школьников, учителей, родителей. Гостями и слушателями конференции часто становятся преподаватели и сотрудники ХГУ. Оценивает работы и выступления участников жюри, в состав которого входят проректоры ХГУ «НУА», преподаватели и учителя.

Опыт проведения такой конференции является предметом глубокого анализа в процессе поиска совершенствования методов и форм работы современной школы.

Одной из новых форм работы являются «Умные встречи» – встречи с учеными, практиками, организуемые по интеллектуальным запросам младших школьников.

Вышесказанное позволяет говорить о существовании в начальной школе системы, направленной на формирование исследовательской позиции младшего школьника, наличие которой является верным стартом в научную деятельность.